

TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Thái Quang Hùng¹

Ngày nhận bài: 16/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 10/11/2022; Ngày duyệt đăng: 14/11/2022

TÓM TẮT

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần phổ biến, ảnh hưởng đến sức khỏe và nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tự tử. Sinh viên là đối tượng dễ mắc trầm cảm do chịu nhiều áp lực từ môi trường đại học. Tuy nhiên rối loạn trầm cảm và các yếu tố liên quan ở sinh viên còn ít được đề cập ở trường Đại học Tây Nguyên. Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên một mẫu ngẫu nhiên gồm 775 sinh viên đang theo học các ngành Y đa khoa, Sư phạm, Ngoại ngữ và Kinh tế. Các sinh viên được đánh giá rối loạn trầm cảm và các yếu tố liên quan thông qua bộ câu hỏi tự điền DASS-21. Tỷ lệ rối loạn trầm cảm ở sinh viên là 48,4% (KTC95%: 44,9%-51,9%). Trong đó 39,9% có các rối loạn trầm cảm ở mức nhẹ hoặc vừa, và 8,5% ở mức độ nặng hoặc rất nặng. Những yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm là người dân tộc thiểu số, tính cách hướng nội, ít tham gia các hội đoàn, câu lạc bộ, áp lực học tập, điểm trung bình tích lũy < 2,5, định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp không rõ ràng. Cần có những giải pháp hỗ trợ từ nhà trường, gia đình, xã hội và tự thân sinh viên để giảm thiểu những hệ quả do rối loạn trầm cảm.

Từ khóa: trầm cảm, sinh viên, trường Đại học Tây Nguyên, DASS-21.

1. MỞ ĐẦU

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO): “Trầm cảm là một rối loạn tâm thần phổ biến, đặc trưng bởi sự buồn rầu, mất sự thích thú hoặc khoái cảm, cảm giác tội lỗi hoặc hạ thấp giá trị bản thân, rối loạn giấc ngủ, ăn uống và kém tập trung” (WHO, 2022).

Hiện nay, trên toàn thế giới có hơn 280 triệu người bị trầm cảm ở các mức độ khác nhau. Trầm cảm làm suy giảm đáng kể khả năng hoạt động của một người, cơ quan hoặc trường học. Trầm cảm ở mức độ nhẹ có thể nhận được liệu pháp điều trị không cần thuốc, nhưng khi ở mức độ trung bình hoặc nặng, can thiệp bằng thuốc và các trị liệu tâm lý cần được thực hiện (WHO, 2022).

Đại học là một môi trường đầy căng thẳng đối với hầu hết những người trẻ tuổi. Ở môi trường này, sinh viên có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề mới nảy sinh như chỗ ở, mối quan hệ giữa các cá nhân, cạnh tranh và khó khăn trong học tập, áp lực về kinh tế và áp lực khi phải cân nhắc đưa ra các quyết định quan trọng. Trầm cảm ảnh hưởng đến kết quả học tập và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tự tử (Ibrahim, A. K., & et al., 2013).

Đã có một số nghiên cứu về trầm cảm ở sinh viên đại học trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố nguy cơ của trầm cảm ở sinh viên khác nhau ở mỗi trường. Ở trong nước, tỷ lệ trầm cảm ở học sinh/sinh viên miền Nam là 49,6% - 50,3% (Nguyễn Thái Sang và Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh, 2020; Tô Gia Kiên và cs, 2019),

miền Trung là 23,5% - 46,1% (Ngô Thị Diệu Hương và cs, 2022; Nguyễn Minh Tú và cs, 2018), miền Bắc là 37,0% - 52,8% (Lê Thị Vũ Huyền, 2021; Nguyễn Thị Minh Ngọc và cs, 2022). Trên toàn thế giới, trong một nghiên cứu hệ thống từ 24 nghiên cứu, ước tính tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên dao động từ 10,4% đến 80,5% (trung bình là 30,5%) (Ibrahim, A. K., & et al, 2013). Sự khác biệt lớn từ các kết quả nghiên cứu được giải thích bởi sự khác biệt trong các tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu, sự hiện diện của các yếu tố gây nhiễu, ảnh hưởng của môi trường nông thôn hay thành thị, cũng như bối cảnh văn hóa xã hội của sinh viên.

Ở Tây Nguyên, nghiên cứu về trầm cảm ở sinh viên còn rất ít. Nhằm có thêm dữ liệu về trầm cảm và các yếu tố liên quan ở sinh viên khu vực Tây Nguyên, từ đó có những giải pháp giảm thiểu những tác hại do trầm cảm, nghiên cứu của chúng tôi nhằm hai mục tiêu:

- (i) Xác định tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.
- (ii) Xác định một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở đối tượng trên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thời gian và địa điểm nghiên cứu: dữ liệu được thu thập vào tháng 5/2021, tại trường Đại học Tây Nguyên.

Đối tượng nghiên cứu: sinh viên chính quy bậc đại học đang theo học tại trường.

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Thái Quang Hùng; ĐT: 0905224480; Email: tqhung@ttn.edu.vn.

Dân số chọn mẫu

Sinh viên bậc đại học tại các khoa: Y Dược, Kinh tế, Sư Phạm và Ngoại ngữ.

Cỡ mẫu:

Cỡ mẫu được tính theo công thức ước lượng một tỷ lệ

$$n = \frac{Z^2_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} p(1-p)}{d^2}$$

Với $Z = 1,96$ ($\alpha=0,05$) ; $d = 0,05$ (sai số biên); $p = 0,5$ (tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên từ 10,4% đến 80,5%, lấy trị số 50% để cỡ mẫu tối đa)

Cỡ mẫu ước tính là 384. Dự trừ 5% mất mẫu do không hoàn thành bộ câu hỏi, $n = 400$. Vì trong nghiên cứu này có sử dụng phân tích hồi quy đa biến, với hơn 20 biến số nền/độc lập nên chúng tôi quyết định tăng gấp đôi cỡ mẫu đã ước tính cho phân tích đơn biến. Cỡ mẫu sau cùng là 800.

Tiêu chí đưa vào là sinh viên đang học bậc đại học hệ chính quy, đồng ý tham gia nghiên cứu. Tiêu chí loại ra là sinh viên không hoàn thành 100% câu trả lời từ bộ câu hỏi DASS-21.

Phương pháp thu thập số liệu

Chọn mẫu ngẫu nhiên dựa trên danh sách sinh viên theo lớp ở các khoa.

Thu thập số liệu sơ cấp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn. Sinh viên đồng ý tham gia nghiên cứu sẽ được hướng dẫn tự điền các thông tin trong bảng hỏi qua đường link.

Công cụ thu thập số liệu:

Công cụ nghiên cứu: nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn về các yếu tố liên quan đến trầm cảm; xác định trầm cảm dựa trên thang điểm DASS-21. Bộ công cụ DASS-21 đã được Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia biên dịch, thử nghiệm đánh giá tính giá trị, độ tin cậy và khẳng định có thể áp dụng tại Việt Nam.

Xử lý và phân tích số liệu

Các biến số chính

Biến số phụ thuộc: biểu hiện trầm cảm - được đánh giá dựa vào bộ công cụ DASS-21. Trong nghiên cứu này, mức độ rối loạn trầm cảm được đánh giá bằng 7 mục của tiểu thang đo trầm cảm trong DASS-21. Mỗi mục, được cho điểm là 0, 1, 2, 3 tùy theo mức độ đánh giá của sinh viên. Điểm trầm cảm được tính bằng cách cộng điểm của 7 mục sau đó nhân đôi. Như vậy điểm trầm cảm dao động từ 0 đến 42 và được chia thành các mức như sau: Bình thường: 0 - 9 điểm. Trầm cảm mức độ nhẹ: 10 - 13 điểm; mức độ vừa: 14 - 20 điểm; mức độ nặng: 21 - 28 điểm và mức độ rất nặng: 28-42

điểm.

Biến số nền và các biến số độc lập: tuổi, giới, dân tộc, ngành học, tính cách cá nhân (hướng nội hay hướng ngoại), hoạt động thể lực, tham gia câu lạc bộ, áp lực học tập, điểm tích lũy, kế hoạch sau tốt nghiệp.

Bộ câu hỏi sau khi được sinh viên tự điền sẽ được kiểm tra về sự hoàn tất và loại những bộ câu hỏi không hoàn thành 100%.

Tiến hành phân tích trên phần mềm STATA. 10.0. Thống kê mô tả: tỷ lệ và khoảng tin cậy 95% của tỷ lệ. Thống kê phân tích: so sánh các tỷ lệ giữa các nhóm với kiểm định Chi2 khuynh hướng (ngưỡng bác bỏ $p < 0,05$). Để xác định các yếu tố liên quan đồng thời khử yếu tố nhiễu, chúng tôi sử dụng phân tích hồi quy đa thức (multinomial logistic regression) do biến số trầm cảm được phân thành 3 giá trị: bình thường, trầm cảm mức độ nhẹ/vừa, trầm cảm mức độ nặng/rất nặng. Nguyên tắc để xây dựng mô hình hồi quy đa biến là:

Bước 1: Trong phân tích mối liên quan đơn biến, những mối liên quan giữa các biến số nghiên cứu với trầm cảm có giá trị $p < 0,2$ sẽ được đưa vào mô hình đa biến.

Bước 2: Sau khi tất cả những biến số được đưa vào mô hình đa biến đầu tiên, chúng tôi sẽ loại dần những biến số có giá trị $p > 0,05$ theo trình tự từ lớn đến bé. Khi loại một biến số ra khỏi mô hình, nếu mức độ kết hợp RR của các biến số còn lại trong mô hình thay đổi quá 0,10 thì biến số đó cần được giữ lại trong mô hình (Hosmer & et al, 2013).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Trong thời gian thực hiện có 775 sinh viên tham gia hoàn thành đầy đủ bộ câu hỏi nghiên cứu (chiếm $775/800 = 96,9\%$). Việc mất dưới 5% số mẫu nằm trong phạm vi dự kiến của nghiên cứu là chấp nhận được vì không hoặc ít ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.

Mặc dù bộ câu hỏi DASS-21 chưa phải là một công cụ để chẩn đoán bệnh lý tâm thần kinh, nhưng nó rất hữu ích để sàng tuyển hoặc dự đoán trầm cảm. Theo một nghiên cứu, với ngưỡng xác định trầm cảm ≥ 10 , DASS-21 có thể dự đoán trầm cảm với độ nhạy là 80,8%, độ đặc hiệu là 77,4% và diện tích dưới đường cong AURC là 80,4% (Thach Duc Tran & et al, 2013). Giá trị Alpha của Cronbach trong nghiên cứu này 0,84 cho thấy thang đo trầm cảm DASS-21 đạt độ tin cậy tốt.

Tỷ lệ biểu hiện trầm cảm, ở sinh viên đại học Tây Nguyên tỷ lệ biểu hiện trầm cảm là 48,4%, trong đó trầm cảm mức độ nhẹ và vừa là 39,9%; mức độ nặng và rất nặng là 8,5% (bảng 1). Tỷ lệ biểu hiện trầm cảm chung của sinh viên trong

nghiên cứu này tương đương với kết quả từ nghiên cứu sinh viên ở miền nam (49,6%); sinh viên miền trung 46,1% và cao hơn so với sinh viên miền bắc 37,0%; Năm 2020 - 2021 là năm dịch COVID-19 bùng nổ ở Việt Nam, những hoạt động thường nhật bị ngưng trệ do giãn cách xã hội, sinh viên chuyển sang học trực tuyến, mối quan hệ xã hội bị thu hẹp. Có thể là một trong những lý do làm cho

các rối loạn như stress, lo âu và trầm cảm tăng lên. Tỷ lệ biểu hiện trầm cảm của sinh viên là 48,4% cao hơn tỷ lệ trầm cảm chung trong toàn bộ dân số trong một nghiên cứu tổng hợp vào năm 2021 là 14,6% (Quang Duc Tran & et al, 2022). Cần có những giải pháp hỗ trợ từ nhà trường, gia đình, xã hội và tự thân sinh viên để giảm thiểu rối loạn trầm cảm.

Bảng 1. Tỷ lệ và mức độ trầm cảm ở sinh viên (n = 775)

Mức độ trầm cảm	Điểm DASS-21	Tần số	Tỷ lệ (%)	KTC 95%
Bình thường	0-9	400	51,6	
Trầm cảm	≥ 10	375	48,4	44,9 - 51,9
Nhẹ	10-13	129	16,7	14,0 - 19,3
Vừa	14-20	180	23,2	20,3 - 26,2
Nặng	21-27	41	5,3	3,7 - 6,9
Rất nặng	≥ 28	25	3,2	2,0 - 4,5

Bảng 2. Tỷ lệ và mức độ trầm cảm theo một số đặc điểm

		Mức Độ Trầm Cảm			Giá trị p	
		Tổng số	Không	Nhẹ/vừa		Nặng
		n = 775	n = 400	n = 309		n = 66
	Tỷ lệ %	51,6%	39,9%	8,5%		
	KTC 95%	48,1 - 55,1	36,5 - 43,4	6,7 - 10,7		
Đặc điểm Dân số						
Ngành học						
	Y khoa	391	199 (50,9%)	163 (41,7%)	29 (7,4%)	0,396
	Ngành khác	384	201 (52,3%)	146 (38,0%)	37 (9,6%)	
Nhóm tuổi						
	< 20	335	164 (49,0%)	142 (42,4%)	29 (8,7%)	0,292
	20	400	236 (53,6%)	167 (38,0%)	37 (8,4%)	
Giới						
	Nam	175	99 (56,6%)	65 (37,1%)	11 (6,3%)	0,094
	Nữ	600	301 (50,2%)	244 (40,7%)	55 (9,2%)	
Dân tộc						
	Kinh	603	330 (54,7%)	234 (38,8%)	39 (6,5%)	0,001
	Thiểu số	172	70 (40,7%)	75 (43,6%)	27 (15,7%)	
Đặc tính cá nhân - lối sống						
Đặc tính cá nhân						
	Hướng nội	535	248 (46,4%)	238 (44,5%)	49 (9,2%)	0,001
	Hướng ngoại	240	152 (63,3%)	71 (30,0%)	17 (7,1%)	
Quan hệ với bạn bè						
	Khá/Tốt	410	256 (62,4%)	129 (31,5%)	25 (6,1%)	0,001
	BT/không tốt	365	144 (39,5%)	180 (49,3%)	41 (11,2%)	
Hoạt động thể lực						
	Có	496	288 (58,1%)	182 (36,7%)	26 (5,2%)	0,001
	Không	279	112 (40,1%)	127 (45,5%)	40 (14,3%)	
Tham gia câu lạc bộ						
						0,001

	Tổng số n = 775	Mức Độ Trầm Cảm			Giá trị p
		Không n = 400	Nhẹ/vừa n = 309	Nặng n = 66	
		Thường xuyên	264	162 (61,4%)	
Ít thường xuyên	511	238 (46,6%)	218 (42,7%)	55 (10,8%)	
Môi trường học tập					
Áp lực học tập 0,001					
Thường xuyên	205	70 (34,2%)	96 (46,8%)	39 (19,0%)	
Ít thường xuyên	570	330 (57,9%)	213 (37,4%)	27 (4,7%)	
Điểm tích lũy 0,001					
< 2,5	288	129 (44,8%)	118 (41,0%)	41 (14,2%)	
≥ 2,5	487	271 (55,7%)	191 (39,2%)	25 (5,1%)	
Định hướng nghề nghiệp 0,001					
Không rõ	453	171 (37,8%)	228 (50,3%)	54 (11,9%)	
Rõ ràng	322	229 (71,1%)	81 (25,2%)	12 (7,3%)	

Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến mức độ trầm cảm – Hồi Quy đa biến

Mức độ trầm cảm	Giá trị tham chiếu	RR	KTC 95%	Giá trị p
Bình thường				
	-	-	-	-
Trầm cảm mức độ Nhẹ/Vừa				
Dân tộc Kinh		1,46	0,98 - 2,18	0,062
Đặc tính cá nhân Hướng nội		1,57	1,10 - 2,25	0,014
Áp lực học tập Có		1,98	1,35 - 2,89	0,001
Định hướng nghề nghiệp Không rõ ràng		3,55	2,55 - 4,95	0,001
Điểm tích lũy < 2,5		1,29	0,91 - 1,81	0,148
Tham gia câu lạc bộ Không		1,53	1,09 - 2,15	0,015
Trầm cảm mức độ Nặng/rất Nặng				
Dân tộc Kinh		2,89	1,56 - 5,37	0,001
Đặc tính cá nhân Hướng nội		1,54	1,32 - 1,85	0,033
Áp lực học tập Có		5,45	3,00 - 9,89	0,001
Định hướng nghề nghiệp Không rõ ràng		5,82	2,88 - 11,78	0,001
Điểm tích lũy < 2,5		2,63	1,46 - 4,74	0,001
Tham gia câu lạc bộ Không		3,22	1,55 - 6,70	0,002

Tỷ lệ trầm cảm theo một số đặc điểm: tỷ lệ và mức độ trầm cảm không khác nhau giữa nhóm tuổi (dưới 20 và lớn/bằng 20 tuổi), giới tính (nam và nữ) và ngành học (y khoa và các ngành học khác). Trong một số nghiên cứu cho thấy nữ có tỷ lệ trầm cảm nhiều hơn nam ($p < 0,05$) (Nguyễn Minh Tú và cộng sự, 2018), nhưng ở một số nghiên cứu khác cho rằng nữ và nam có tỷ lệ trầm cảm tương tự nhau ($p > 0,05$) (Nguyễn Thái Sang và cs, 2020; Tô Gia Kiên và cs, 2019); Lê Thị Vũ Huyền, 2021; Nguyễn Thị Minh Ngọc và cs, 2022; Ibrahim, A. K., & et al, 2013). Sinh viên học ngành Y đa khoa với chương trình học tập nặng hơn nhiều so với sinh viên các ngành khác, nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi không thấy sự khác biệt về trầm cảm

giữa sinh viên ngành y và sinh viên ngành khác (sư phạm, ngoại ngữ, kinh tế). Ở Việt Nam chưa thấy đề cập đến điều này, nhưng trong một nghiên cứu hệ thống (Ibrahim, A. K., & et al, 2013) từ 13 nghiên cứu đủ tiêu chuẩn, cũng cho thấy không có sự khác biệt về trầm cảm giữa sinh viên y khoa và sinh viên các ngành khác. Điều này có thể là do sinh viên y khoa đã hiểu rõ về các rối loạn tâm thần và họ được tiếp xúc với các trường hợp tâm thần và học cách đối phó với những rối loạn này.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, có sự khác nhau đáng kể giữa tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên người dân tộc thiểu số (59,3%) và người Kinh (45,3%). Sự khác biệt tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên người dân tộc thiểu số và người Kinh cũng được phát hiện

khi phân tích đa biến nhằm khử các yếu tố nhiễu (Bảng 3). Sinh viên người dân tộc thiểu số vào học đại học có lẽ mang nhiều đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội, ngôn ngữ khác biệt nhiều so với sinh viên người Kinh. Điều này làm gia tăng áp lực, lo âu trong môi trường mới và làm cho trầm cảm nhiều hơn. Sinh viên người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ đáng kể tại trường đại học Tây Nguyên so với các trường đại học khác. Vì vậy, cần có những nghiên cứu sâu hơn để có những chính sách phù hợp cho đối tượng này nhằm giảm thiểu nguy cơ trầm cảm.

Những đặc điểm khác như tính cách hướng nội (kín đáo, dè dặt, ít đi lại và ít hòa đồng với mọi người xung quanh); quan hệ với bạn bè không tốt (có mâu thuẫn hoặc xung đột với bạn bè); ít hoạt động thể lực; ít tham gia hội đoàn, câu lạc bộ; áp lực học tập; điểm trung bình tích lũy <2,5; định hướng nghề nghiệp chưa rõ (kế hoạch sau tốt nghiệp còn mơ hồ) có biểu hiện trầm cảm cao hơn ở các mức độ so với người không có những đặc điểm này. Kết quả này cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu khác (Nguyễn Minh Tú và cộng sự, 2018; Nguyễn Thái Sang và cs, 2020; Tô Gia Kiên và cs, 2019; Lê Thị Vũ Huyền, 2021; Nguyễn Thị Minh Ngọc và cs, 2022; Ibrahim, A. K., & et al, 2013).

Nhằm loại trừ các yếu tố nhiễu, chúng tôi sử dụng phân tích hồi quy đa thức (do biến số trầm cảm có hơn 2 giá trị: bình thường, trầm cảm mức độ nhẹ/vừa và mức độ nặng/rất nặng). Kết quả cho thấy những yếu tố như: dân tộc thiểu số, tính cách hướng nội, áp lực học tập, định hướng nghề nghiệp chưa rõ ràng, điểm trung bình tích lũy <2,5, không/ít tham gia đoàn hội/câu lạc bộ đều có liên quan đến trầm cảm ở mức độ nặng/rất nặng, mức độ liên quan dao động từ 1,54 (tính cách hướng nội) đến 5,82 (định hướng nghề nghiệp chưa rõ ràng). Trong sáu yếu tố này, có hai yếu tố (dân tộc thiểu số và điểm trung bình tích lũy) chưa thấy có liên quan với trầm cảm mức độ nhẹ/vừa. Hay nói cách khác, sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên có điểm trung bình tích lũy thấp (< 2,5) nếu trầm cảm thì có xu hướng biểu hiện trầm cảm ở mức độ nặng so với sinh viên không thuộc đặc điểm này.

Nghiên cứu này có một số hạn chế cần được thừa nhận. Thứ nhất, bảng câu hỏi DASS-21 là một công cụ phù hợp để sàng lọc rối loạn trầm cảm và có thể hữu ích để xác định những người có nguy cơ bị trầm cảm. Vì vậy, các công cụ bổ sung (như khám lâm sàng) nên được sử dụng để thiết lập chẩn đoán chính thức. Thứ hai, như với tất cả các nghiên cứu cắt ngang, không thể thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố được xác định và rối loạn trầm cảm. Do đó, các yếu tố đã xác định được coi là các yếu tố liên quan, có thể là nguyên nhân hoặc kết quả của trầm cảm. Để khám phá sâu hơn các mối quan hệ giữa các yếu tố này với trầm cảm, cần xem xét các tài liệu hiện có để cung cấp bằng chứng hỗ trợ. Cuối cùng, tính khái quát từ kết quả của chúng tôi đối với sinh viên đại học nói chung có thể bị hạn chế. Cụ thể, môi trường học tại đại học Tây Nguyên có thể ít áp lực hơn về các khía cạnh như chi phí, sinh hoạt, học tập so với các trường đại học tại các thành phố lớn khác ở Việt Nam.

Tuy có một số hạn chế trên, những kết quả của chúng tôi về trầm cảm và các yếu tố liên qua có thể hữu ích để thiết kế các chiến lược nhằm xác định sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần, cũng như các can thiệp tâm lý và các can thiệp khác nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần và phúc lợi trong cộng đồng sinh viên đại học.

4. KẾT LUẬN

Năm 2021, sử dụng thang đo DASS-21 để sàng lọc trầm cảm và các yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, kết quả đạt được như sau:

Tỷ lệ biểu hiện trầm cảm là 48,4% (KTC95%: 44,9% - 51,9%), trong đó rối loạn trầm cảm mức độ nhẹ và vừa chiếm 39,9% (KTC95%: 36,5% - 43,4%), mức độ nặng chiếm 8,5% (KTC95%: 6,7% - 10,7%).

Các yếu tố liên quan đến trầm cảm sau khi khử các yếu tố nhiễu bao gồm: dân tộc thiểu số, sinh viên có tính cách hướng nội, áp lực học tập, định hướng nghề nghiệp chưa rõ ràng, điểm trung bình tích lũy < 2,5 và không tham bất cứ gia câu lạc bộ nào.

DEPRESSIVE DISORDER AND SOME RELATED FACTORS AMONG STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Thai Quang Hung²

Received Date: 16/09/2022; Revised Date: 10/11/2022; Accepted for Publication: 14/11/2022

SUMMARY

Depression is a common mental disorder that affects health and can lead to suicide in some severe cases. Students are susceptible to depression due to a lot of pressure from the university environment. However, depression disorders and related factors in students are rarely addressed in research at Tay Nguyen University. The cross-sectional study was conducted on a random sample of 775 students who are studying at the Faculties of General Medicine, Pedagogy, Foreign Languages and Economics. The sampled students were assessed for depression disorder and related factors through the DASS-21 self-assessment questionnaire. The prevalence of depression disorder among students was 48.4% (CI 95%: 44.9%-51.9%), of which 39.9% had mild or moderate, and 8.5% had severe or very severe depression disorders. Factors associated with depression disorder are ethnic minorities, introverted personality, less participation in associations and clubs, study pressure, cumulative GPA < 2.5, preoccupation with post-graduation life. There should be supportive solutions from the school, family, society and students themselves to minimize the consequences of depression disorders.

Keywords: *depression, student, university, DASS-21.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Lê Thị Vũ Huyền. (2021). *Trầm cảm theo thang DASS 21 ở sinh viên hệ bác sĩ y khoa năm thứ nhất trường Đại học Y Hà Nội năm học 2020 - 2021 và một số yếu tố liên quan*. Tạp chí Y học Việt Nam, 509(2), 5.
- Ngô Thị Diệu Hương và cộng sự. (2022). *Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh trung học phổ thông thành phố Huế năm học 2020 - 2021*. Tạp Chí Y học Dự Phòng, 32(3), 85.
- Tô Gia Kiên và cộng sự. (2019). *Trầm cảm ở sinh viên khoa Y tế Công Cộng. Y Học TP. Hồ Chí Minh*, 23(2).
- Nguyễn Thị Minh Ngọc và cộng sự. (2016). *Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở sinh viên đa khoa trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2016*. Tạp Chí Y học Dự Phòng, 14(187), 153-158.
- Nguyễn Thái Sang, Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh. (2020). *Tỷ lệ stress và chiến lược ứng phó của sinh viên y học dự phòng, Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh*. Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 24(1), 48-54.
- Nguyễn Minh Tú và cộng sự. (2018). *Mối liên quan giữa hoạt động thể lực với trầm cảm, lo âu, và stress ở sinh viên ngành y đa khoa trường đại học y dược Huế năm 2018*. Tạp Chí Y học Dự Phòng, 28(8).

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Hosmer D. W., & et al.. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). New York: Wiley.
- Ibrahim, A. K., & et al. (2013). *A systematic review of studies of depression prevalence in university students*. J Psychiatr Res, 47(3), 391-400. doi:10.1016/j.jpsychires.2012.11.015
- Quang Duc Tran., & et al. (2022). *Depression prevalence in Vietnam during the Covid-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis*. Ethics Med Public Health, 23, 100806. doi:10.1016/j.jemep.2022.100806
- Thach Duc Tran., & et al. (2013). *Validation of the depression anxiety stress scales (DASS) 21 as a screening instrument for depression and anxiety in a rural community-based cohort of northern Vietnamese women*. BMC Psychiatry, 13(24). doi:10.1186/1471-244X-13-24
- WHO (2022). *Depression*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>

²Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Thai Quang Hung; Tel: 0905224480; Email: tqhung@ttn.edu.vn.